

Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah dan Konvensional: Studi Pustaka (*Library Research*) dan Bibliometrik VOSviewer

M. Ilyas Mawardi, Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail Koresponding: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan topik penelitian seputar BTPN Syariah dan Konvensional pada Inklusi Keuangan Syariah dengan pendekatan kualitatif, yang bersifat studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan: *pertama*, membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*BTPN Syariah dan Konvensional*” dalam kurun waktu seluruh tahun. *Kedua*, mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda. *Ketiga*, mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya. *Keempat*, memasukkan *file* data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar BTPN Syariah dan Konvensional berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 6 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar BTPN Syariah dan Konvensional, yaitu: (1) Kinerja keuangan; (2) Kinerja karyawan; (3) Perilaku nasabah; (4) Produk kredit pembiayaan; (5) Produk tabungan; dan (6) Isu-isu lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar BTPN Syariah dan Konvensional, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kata Kunci: BTPN Syariah dan Konvensional; Inklusi Keuangan Syariah; Studi Pustaka; Bibliometrik; VOSviewer

Pendahuluan

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang mana memiliki kegiatan untuk menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito. Menurut UU RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan yang berbunyi “*Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak*” (RI & Bpk.go.id, 2017). Dengan demikian, bank adalah suatu perusahaan yang mempunyai peran dalam bidang keuangan (Anshori, 2019).

Di Indonesia, terdapat dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Dasar hukumnya berasal dari Peraturan Bank Indonesia, yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Seperti Peraturan BI revisi nomor 17/12/PBI/2015 yang berisi tentang kewajiban memberikan kredit oleh bank umum kepada UMKM. BTPN Syariah dan Konvensional memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan dalam bentuk usaha mikro dan pembiayaan khusus kepada perempuan dari segi pra sejahtera produktif (Safitri, 2020).

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar BTPN Syariah dan Konvensional menggunakan studi pustaka (*library research*).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar BTPN Syariah dan Konvensional, sehingga dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar BTPN Syariah dan Konvensional, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kajian Teori

Bank BTPN memiliki 2 jenis, yaitu BTPN Syariah dan Konvensional. BTPN Konvensional adalah bank yang memberikan layanan kepada pensiunan dan pegawai aktif. Sedangkan, BTPN Syariah adalah anak perusahaan dari BTPN yang memiliki kepemilikan saham sebesar 70% dan merupakan satu-satunya bank yang melayani segmen tunas usaha rakyat (Mazaya & Daud, 2020). BTPN Syariah didirikan pada tahun 1991 sebagai hasil akuisisi dari PT Bank Sahabat Purba Danarta dan memiliki lisensi non-bank. Selain itu, BTPN Syariah juga berdasar pada beberapa hukum seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Indonesia, 2008) Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) (Putra, 2023) (Ginting, 2023) (Dewinta, 2022) (Uriawan, 2022) (Pratikto, 2022) (Setiawan, 2021) (Jesslyn, 2021) (Hasanah, 2021) (Muharam, 2021) (Suhendi, 2020) (Sulila, 2019) (Munira, 2019) (Hertingkir, 2018) (Kusumawati, 2017) (Warso, 2016)..

Studi pustaka (*library research*) adalah jenis penelitian yang difokuskan pada analisis, pemahaman, dan sintesis literatur yang sudah ada dalam suatu bidang pengetahuan atau topik tertentu. Tujuan dari penelitian studi pustaka adalah untuk mengidentifikasi perkembangan terkini, kelemahan, kekuatan, temuan, dan tren dalam bidang penelitian yang bersangkutan. Berbeda dengan penelitian eksperimental atau penelitian lapangan, penelitian studi pustaka tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, atau eksperimen. Sebaliknya, peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen akademik lainnya. Setelah mengumpulkan data, peneliti kemudian menganalisis, membandingkan, dan menyusun literatur tersebut untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti.

Studi bibliometrik adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur publikasi ilmiah dalam bidang tertentu, dengan menggunakan data kuantitatif. Dalam studi bibliometrik, data yang dianalisis mencakup informasi tentang jumlah publikasi, penulis, subjek, sumber publikasi, sitasi, dan faktor dampak (*impact factor*). Tujuan dari studi bibliometrik adalah untuk memberikan gambaran tentang tren dan pola dalam publikasi ilmiah, serta mengukur dampak publikasi tersebut pada komunitas akademik dan industri. Studi bibliometrik dapat digunakan untuk mengidentifikasi bidang penelitian yang sedang berkembang, mengukur kinerja penelitian, dan membandingkan kinerja antara peneliti, institusi, atau negara. Studi bibliometrik biasanya dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak bibliometrik, seperti *Web of Science*, *Scopus*, atau *Google Scholar*. Metode bibliometrik juga dapat digunakan untuk melakukan analisis kualitatif, seperti analisis isi atau analisis kualitatif lainnya, untuk memahami isu-isu yang diungkapkan dalam publikasi ilmiah tertentu (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan dalam studi bibliometrik untuk memvisualisasikan dan menganalisis jaringan keterkaitan antara dokumen atau publikasi ilmiah. *VOSviewer* dapat

digunakan untuk menganalisis data bibliometrik yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti *Scopus*, *Web of Science*, atau *Google Scholar*. *VOSviewer* dapat digunakan untuk melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif, seperti identifikasi klaster, analisis sitasi, dan pemetaan topik. Dalam analisis klaster, *VOSviewer* dapat mengelompokkan publikasi ilmiah ke dalam kelompok-kelompok yang serupa berdasarkan keterkaitan mereka dengan topik tertentu. Analisis sitasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi publikasi ilmiah yang paling banyak dikutip dalam suatu bidang penelitian. Pemetaan topik dapat digunakan untuk mengidentifikasi topik penelitian yang paling banyak dibahas dalam suatu bidang. Salah satu keunggulan *VOSviewer* adalah kemampuannya untuk menghasilkan visualisasi yang menarik dan mudah dipahami, seperti peta panas (heatmap), grafik jaringan, dan pohon topik. Visualisasi ini dapat membantu peneliti memahami pola dan tren dalam data bibliometrik dengan lebih mudah dan cepat. *VOSviewer* dapat digunakan oleh peneliti, akademisi, dan praktisi di berbagai bidang penelitian, termasuk sains sosial, ilmu informasi, kesehatan, dan teknologi informasi (van Eck NJ, 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat studi pustaka atau *library research*. Objek penelitiannya adalah BTPN Syariah dan Konvensional. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang BTPN Syariah dan Konvensional. Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional terakreditasi Sinta melalui *website* Garuda (Garba Rujukan Digital) dan *software* *Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software* *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop*.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software* *Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*BTPN Syariah dan Konvensional*” dalam kurun waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan *file* data RIS ke dalam *software* *Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar BTPN Syariah dan Konvensional berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan.

Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini, kita akan membahas tentang pemetaan penelitian yang terkait dengan Bank BTPN Syariah dan Konvensional menggunakan metode bibliometrik *VOSviewer* dan *literature review*. Berdasarkan hasil penelusuran pada *website* Garuda (Garba Rujukan Digital), kita menemukan data artikel ilmiah sebanyak 60 jurnal yang telah terakreditasi nasional.

Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Bank BTPN Syariah dan Konvensional

Hasil penelusuran publikasi artikel di *website* Garuda (Garba Rujukan Digital) tentang Bank BTPN Syariah dan Konvensional dari tahun 2015 hingga tahun 2022 tercatat telah ada 60 jurnal yang telah diterbitkan. Dilihat dari

jumlah publikasi untuk penelitian Bank BTPN Syariah dan Konvensional, terlihat bahwa jumlah publikasi terus meningkat setiap tahunnya. Tahun 2021 menjadi tahun dengan jumlah publikasi terbanyak, yaitu 13 artikel dalam satu tahun. Angka tersebut menjadi jumlah publikasi tertinggi dalam kurun waktu selama 9 tahun. Jadi, rata-rata jumlah publikasi artikel seputar Bank BTPN Syariah dan Konvensional adalah sebanyak 6 artikel per tahunnya.

Tabel 1. Data publikasi ilmiah seputar Bank BTPN Syariah dan Konvensional berdasarkan tahun

Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi	Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi
2015	1	2019	11
2016	4	2020	11
2017	2	2021	13
2018	8	2022	10

Jumlah 60

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2010.

Pada tabel 2, terdapat data nama afiliasi/lembaga dengan jumlah publikasi yang terkait dengan penelitian Bank BTPN Syariah dan Konvensional. Jurnal Pembelajaran Inovatif merupakan nama afiliasi/lembaga yang paling banyak menerbitkan penelitian sebanyak 3 jurnal seputar Bank BTPN Syariah dan Konvensional.

Tabel 2. Afiliasi/lembaga penerbit jurnal seputar Bank BTPN Syariah dan Konvensional

Nama Afiliasi/Lembaga	Jumlah Publikasi
Jurnal Pembelajaran Inovatif	3
BBM (Buletin Bisnis & Manajemen), e_Jurnal Ilmiah Riset Akutansi, JURNAL ADMINISTRASI BISNIS, Jurnal Administrasi Bisnis, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurnal Ilmu Manajemen	2
Accounting Global Journal, Ahkam: Jurnal Hukum Islam, Aisyah Journal Of Informatics and Electrical Engineering (A.J.I.E.E), Al-Akhbar, Al-bank Journal of Islamic Banking and Finance, Al-Iqtishad Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH, Business UHO: Jurnal Administrasi Bisnis, DINAMIKA: Jurnal Manajemen Akutansi, Bisnis dan Kewirausahaan, E-JRM : Elektronik Jurnal Riset Manajemen, eBa Journal: Journal Economic, Bussines dan Accounting, Ekonomi & Bisnis, EKSYA : Jurnal Ekonomi Syariah, El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB), Faktor Exacta, FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, Growth, JAK (Junal Akutansi) Kajian Ilmiah Akutansi, JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah), JIMF (Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma), Journal	1

of Management and Business Innovations, Jurnal Administrasi Bisnis, Jurnal Aktiva :Riset Akutansi dan Keuangan, Jurnal Bina Bangsa Ekonomika, Jurnal Co Management, Jurnal Digit, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Kontemporer, Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman Kuningan, Jurnal Ilmiah Akutansi Indonesia, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akutansi, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurnal Ilmu Manajemen, Jurnal Inovasi Masyarakat, JURNAL ISLAMIKA, JURNAL MEBIS (Manajemen dan Bisnis), Jurnal Mediasosiasi, Jurnal Pembelajaran Inovatif, Jurnal Syntax Admiration, Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Liquidity, Jurnal Riset Akutansi dan Manajemen, MABIS: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam, Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Owner : Riset dan Jurnal Akutansi, REVITALISASI : Jurnal Ilmu Manajemen, STAR, Syntax Lirate, Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam, VALUE

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2010.

Pada tabel 3 menunjukkan peneliti yang paling produktif, yaitu Trimulato, yang menulis 4 artikel jurnal.

Tabel 3. Produktivitas peneliti seputar pada Bank BTPN Syariah dan Konvensional

Peneliti	Jumlah Publikasi
Trimulato	4
Muhammadsjah, Anggearanidipta Suma	2
Alfiandi, Damsar Damsar, Yurri Trinanda; Amalia, Amalia; Amaliah, Siti Kustinah, Lisna; Anita, Siska Yuli; Anjar K, Wahyudi; Artha, M Ardi Nupi Hasyim, Widya Astuti, Nurul Fadhila, Sukma Jaya; Astuti, Hamidah Nayati Utami, Okky Sandy Pranata, Endang Siti; Athia, Denis Apriliyanto, Nur Hidayati, Ita; Ayu Franita Putri Maria Ulfa K N; Daud, Zata Ghaisani Mazaya, Ruflah M; Effendy Ellys, Wulandari, Shara, Harahap, Lily Rahmawati, R Y, Thoyib; Faizah, Muhammad Iqbal Surya Pratikto, Helmina Ardyanfitri, Enha Arini; Fitri, Mirawati Mirawati, Rahmad Ade Putra, Meli Diana; Hasanah, Farhan Lauda, Resfa Fitri, Qoriatul; Hatta, Amelia Nurqoidah Sudrajat1, Lena Magdalena, Muhammad; Hidayat, Efi Elmi Fitri Siregar, Della Hilia Anriva, Muhammad; Hosen, Reni Kristiana Ashuri, Muhammad Nadrattuzaman; Ijtihadi, Noviendri Djalil, Andreas Rafael, Bahrul Rohman, Iswandi Iswandi, Wawan Santoso, Arif Safari, Ahmad Fakih; Ikhsan Rahmani Timorita, Ainul, Yulianti; Irsan, Muhamad; Junaidi, Khamidatul Azizah, Arifudin Arifudin, Junaidi; Karolina, Anum Nuryani, Karo, Ina; Khodijah, Siti; Kholijah, Pitriani Gultom, Siti; Lestari, Rinto Alexandro, Endah Ayu; Lestari, Sri Gisa Anggraeni, Ayu Gumilang; Mardianti Ajeng, Artie, Hasna Nabila; Mawardi, Siti	1

Hakimatun Nisak, Moh. Amin, M Cholid; Mulyadi S.Pd, Rahmi Citra Lestari, M.Pd, Kunto Imbar Nursetyo; Munira, M.Ag; Muzajjad, Henny Dwijayani, Suhartatik, Rubait Dasururi, Ach; Muzayyanah Nurazizah, Muzayyanah, Nurazizah; Ningsih, Muhammad Iqbal, Nur Wahyu; Nurliawati, Vina Andita Pratiwi, Lia; Pamungkas, Dwi Ratna; Pandansari, Rekyan; Pertiwi, E K A Mega; Purnama, Ajeng Rezkita Suci, Dewi Nurapiah, Yulia; Putri, Husni Shabri, Meidya; Rahmayanti, Mugi Juwita, Rima; Rakhmah, Pedagogita; Riati, Alvien Nur Amalia, Lisa Aprin; Ridwan, Elly Herawati, Fachriana Ulfatun; Rumiasih, Desmy Riani, Denia Maulani, Dewi Megawati, Hannisa Rahmaniar, Puspita Sari, N A; Rusmiyati, Viddy Cariesty Genoveva, E Mulya Syamsul, Kurnia; S, Riska Ayu Pramesthi, Dian Amorina; Safitri, Nuri; Septyana, Agus Yudianto, Tika Indah; Suminar, Mira Veranita, Suminar; Supeni Rayna Rika, Retno Endah, Ruspita; Supriyani, Dicky Fauzi Firdaus, Imam Dwi Putranto, Euis; Veni, Aqwa Naser Daulay, Fauzi Arif Lubis, Dea Lora; Vio Narakusuma Ardayani, Putu, Jati, I Ketut; Wahyuni, Trimulato, Andi Zulfikar Darussalam, Syarifuddin, Sri; Warso, Muhamad Ali Mukhson, Maria Magdalena, Moh Mukeri; Widiانا, I Nyoman Wahyu, Sudiana, I Ketut; Yudianto Tika Indah, Agus, Septyana.

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel 2010*

Sumber data lainnya, antara lain: (Rofika et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Gozali et al., 2023) (Budianto, 2023) (Budianto et al., 2023) (Febrian & Budianto, 2023) (Emiliani et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Rohmah et al., 2023) (Rahmawati et al., 2023) (Zahro et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Shalsabila et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Fitriawati et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023)

Pemetaan Bibliometrik Penelitian Seputar Bank BTPN Syariah dan Konvensional

Berdasarkan hasil pencarian pada *website Garuda* (Garba Rujukan Digital) tentang publikasi penelitian Bank Panin Dubai Syariah dan Konvensional diperoleh 60 artikel. Selanjutnya artikel diunduh dalam format RIS (*Research Information Systems*) kemudian diinput pada *software VOSViewer* dan dianalisis. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Visualisasi *network* peta perkembangan penelitian seputar Bank BTPN Syariah dan Konvensional

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Kinerja Keuangan Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN)

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 11 topik berkaitan dengan kinerja keuangan BTPN, yaitu:

Pertama, pengaruh rentabilitas terhadap rasio kecukupan modal. Pengaruh rentabilitas terhadap rasio kecukupan modal dapat berjalan dalam dua arah: (1) Peningkatan Rentabilitas meningkatkan Kecukupan Modal: Jika bank dapat meningkatkan tingkat rentabilitasnya, misalnya dengan meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya, atau meningkatkan efisiensi operasional, maka akan ada potensi untuk menghasilkan lebih banyak laba. Laba yang lebih besar dapat meningkatkan modal sendiri bank. Ketika modal meningkat, rasio kecukupan modal juga cenderung meningkat, karena risiko relatif yang dihadapi oleh bank dalam operasionalnya dapat lebih baik ditangani. (2) Peningkatan Rentabilitas menurunkan Kecukupan Modal: Di sisi lain, jika bank mencapai tingkat laba yang sangat tinggi namun tidak menyisihkan sebagian besar laba tersebut untuk memperkuat modalnya, hal ini dapat menyebabkan penurunan rasio kecukupan modal. Jika modal tidak sebanding dengan risiko yang dihadapi oleh bank, hal ini dapat menimbulkan ketidakstabilan dan meningkatkan risiko kebangkrutan.

Kedua, analisa tingkat kesehatan dengan metode CAMEL. Untuk menganalisis tingkat kesehatan Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) menggunakan metode CAMEL, perlu mengumpulkan data dan informasi terkait dengan lima kriteria tersebut. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa diambil: (1) Mengumpulkan data keuangan: Dapatkan laporan keuangan terbaru BTPN, termasuk laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Data ini akan membantu Anda dalam menghitung rasio-rasio yang diperlukan dalam analisis CAMEL. (2) Evaluasi Modal *Adequacy* (C): Menghitung rasio kecukupan modal bank, seperti Total Capital Ratio (TCR) dan Tier 1 Capital Ratio, untuk memastikan BTPN memiliki modal yang memadai. (3) Analisis Kualitas Aset (A): Periksa portofolio kredit bank dan identifikasi rasio kredit bermasalah, rasio Non-Performing Loan (NPL), dan rasio-rasio kualitas aset lainnya. (4) Penilaian Kualitas Manajemen (M): Meninjau praktik manajemen risiko, pengaturan internal, dan strategi bisnis bank. Pertimbangkan pengalaman dan kualifikasi anggota manajemen kunci. (5) Evaluasi Kinerja Pendapatan (E): Menganalisis pendapatan bank, margin bunga bersih, pendapatan non-bunga, dan profitabilitas dalam periode waktu tertentu. (6) Tinjau Likuiditas (L): Mengevaluasi posisi likuiditas BTPN dengan memeriksa rasio likuiditas, cadangan tunai, dan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansialnya. (7) Membandingkan hasil dengan standar industri dan regulasi hasil analisis dengan standar industri dan persyaratan regulator untuk menilai seberapa baik kinerja BTPN dibandingkan dengan bank lainnya.

Ketiga, pengaruh jumlah kredit yang disalurkan, *Non Performing Loan/NPL*, Kualitas Aktiva Produktif/KAP, *Capital Adequacy Ratio/CAR*, *Financing to Deposit Ratio/FDR*, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO, Covid-19, pembiayaan Murabahah, pembiayaan Musyarakah, dan kredit bermasalah terhadap profitabilitas/*Return On Asset/ROA*. (1) Jumlah kredit yang disalurkan merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank, termasuk ROA. Semakin tinggi jumlah kredit yang disalurkan, semakin besar potensi bagi bank untuk mendapatkan pendapatan dari bunga dan biaya lainnya yang terkait dengan pemberian kredit. Namun, peningkatan jumlah kredit juga membawa risiko

tinggi terutama jika kualitas kredit buruk dan banyak kredit yang gagal bayar (NPL tinggi). Oleh karena itu, meskipun kredit yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan bank, tetapi juga harus diimbangi dengan manajemen risiko yang baik untuk menghindari kredit bermasalah. (2) NPL merupakan persentase dari total kredit yang tidak mampu dipenuhi pembayarannya oleh para peminjam. Tingkat NPL yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar kredit yang diberikan oleh bank tidak dapat dipulihkan, yang berarti bank menghadapi risiko kehilangan dana dan penurunan profitabilitas. Ketika NPL tinggi, bank harus melakukan penyesuaian dengan meningkatkan cadangan kerugian kredit dan mengambil tindakan lainnya untuk mengatasi kualitas kredit yang buruk. NPL yang rendah cenderung berdampak positif pada ROA, karena risiko kerugian bank menurun, dan pendapatan dari kredit lebih aman. (3) KAP adalah rasio yang mengukur kualitas portofolio kredit produktif suatu bank. KAP yang baik menunjukkan bahwa bank memiliki portofolio kredit yang lebih sehat dan risiko terhadap kredit yang gagal bayar lebih rendah. Sebaliknya, jika KAP buruk, hal ini menunjukkan bahwa banyak kredit yang berisiko tinggi, dan kemungkinan bank harus menanggung lebih banyak kerugian karena kredit bermasalah. Kualitas aktiva produktif yang tinggi cenderung berdampak positif pada ROA karena risiko kredit yang lebih rendah dan kualitas portofolio yang lebih baik. (4) CAR yang tinggi dapat memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas bank. Dengan modal yang cukup, BTPN dapat menghadapi risiko kredit dan risiko lainnya dengan lebih baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan memungkinkan bank untuk melaksanakan lebih banyak kesempatan bisnis yang menguntungkan. Namun, perlu diingat bahwa sifat pengaruh ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kebijakan manajemen risiko dan kondisi pasar. (5) FDR yang tinggi dapat memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas bank. Jika FDR tinggi, artinya bank sangat bergantung pada dana pihak ketiga untuk menyediakan dana operasional, dan ini dapat meningkatkan risiko likuiditas dan biaya pendanaan. Jika bank harus membayar bunga tinggi atas dana yang diperoleh, ini dapat menyebabkan penurunan profitabilitas (ROA) karena margin keuntungan menjadi lebih sempit. (6) BOPO yang rendah cenderung memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas ROA. Bank yang lebih efisien dalam mengelola biaya operasionalnya dapat meningkatkan margin keuntungan, karena sebagian besar pendapatan yang dihasilkan tidak digunakan untuk menutupi biaya-biaya operasional yang tinggi. Ini dapat meningkatkan profitabilitas ROA pada BTPN. (7) Potensi dampak Covid-19 pada ROA BTPN bisa berupa: Penurunan pendapatan dari bunga dan komisi karena banyak nasabah mengalami kesulitan keuangan dan menunda pembayaran pinjaman atau berhenti bertransaksi. Meningkatnya kredit bermasalah karena banyak debitur yang menghadapi kesulitan finansial, sehingga mempengaruhi kualitas aset bank dan meningkatkan beban provisi. Penurunan volume pembiayaan dan investasi karena ketidakpastian ekonomi menyebabkan minat dan permintaan yang lebih rendah dari nasabah. (8) Pengaruhnya pada ROA BTPN bisa beragam: Jika pembiayaan Murabahah berhasil dilakukan dengan efisien dan nasabah membayar dengan tepat waktu, maka bank dapat mencatat keuntungan dari markup dan berkontribusi pada peningkatan ROA. Namun, jika ada penundaan atau ketidakmampuan nasabah untuk membayar, maka kualitas aset bank dapat terpengaruh, menyebabkan peningkatan kredit bermasalah dan potensi penurunan ROA. (9) Pengaruhnya pada ROA BTPN bisa sebagai berikut: Jika pembiayaan Musyarakah digunakan untuk investasi yang menguntungkan dan berhasil, maka bank dapat meraih keuntungan dari

bagian kepemilikan mereka dan memperbaiki ROA. Namun, jika proyek atau investasi bersama mengalami kerugian atau gagal, maka bank berisiko menanggung bagian dari kerugian tersebut, yang dapat menyebabkan penurunan ROA. (10) Pengaruhnya pada ROA BTPN bisa sebagai berikut: Kredit bermasalah akan meningkatkan beban provisi yang harus ditanggung bank untuk mengatasi risiko kredit tersebut, yang dapat menurunkan profitabilitas. Selain itu, kredit bermasalah juga dapat menyebabkan penurunan kualitas aset, yang berdampak negatif pada ROA.

Keempat, pengelolaan *Non Performing Loan/NPL*. Berikut adalah beberapa langkah dan strategi umum yang bisa dilakukan oleh BTPN untuk mengelola NPL: (1) Identifikasi NPL: Bank perlu mengidentifikasi secara tepat dan akurat kredit-kredit yang masuk dalam kategori NPL. Ini termasuk menganalisis alasan mengapa kredit tersebut macet dan menilai kemungkinan untuk pemulihan. (2) Analisis Penyebab: BTPN harus melakukan analisis mendalam mengenai penyebab NPL, baik faktor internal maupun eksternal. Hal ini akan membantu untuk menghindari NPL di masa depan dan meningkatkan kualitas portofolio kredit. (3) Pemulihan dan Rekonsiliasi: Bank harus berusaha untuk melakukan pemulihan kredit yang macet melalui negosiasi dengan debitur, restrukturisasi kredit, atau dengan menggunakan jasa agen pemulihan khusus. Dalam beberapa kasus, bisa juga dilakukan melalui penjualan aset yang dijamin untuk melunasi kredit. (4) Restrukturisasi Kredit: BTPN dapat mencoba untuk merestrukturisasi kredit bagi debitur yang mengalami kesulitan keuangan sementara. Ini melibatkan perubahan dalam jadwal pembayaran, suku bunga, atau jumlah pokok untuk membantu debitur mengatasi masalah dan kembali ke jalur pembayaran yang benar. (5) Manajemen Risiko yang lebih baik: Bank harus memastikan praktik manajemen risiko yang lebih ketat dalam memberikan kredit dan memantau portofolio kredit secara terus-menerus untuk menghindari peningkatan NPL di masa depan. (6) Penyisihan dan Cadangan Kerugian: Bank perlu mencadangkan sejumlah dana untuk mengatasi potensi kerugian akibat NPL. Hal ini diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan bank dan memenuhi persyaratan peraturan perbankan. (7) Penggunaan Teknologi: BTPN dapat memanfaatkan teknologi dalam proses pengelolaan NPL. Penggunaan algoritma dan analisis data dapat membantu dalam mengidentifikasi tren dan pola yang memprediksi potensi NPL sebelumnya. (8) Pendidikan dan Edukasi: BTPN juga dapat memberikan pendidikan dan edukasi tentang pengelolaan keuangan kepada nasabahnya. Hal ini bisa membantu nasabah lebih sadar tentang pentingnya kedisiplinan pembayaran dan menghindari NPL di masa depan.

Kelima, pengaruh biaya modal, harga emas, bunga KPR, kurs mata uang dan profitabilitas terhadap nilai saham. (1) Biaya modal mengacu pada tingkat pengembalian yang diharapkan oleh para pemegang saham atau investor sebagai imbalan atas risiko yang diambil dengan berinvestasi di perusahaan. Semakin rendah biaya modal, semakin menarik investasi dalam saham perusahaan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya modal termasuk tingkat suku bunga, persepsi risiko perusahaan, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. (2) Harga emas bisa mempengaruhi sentimen investor secara keseluruhan dan dapat mencerminkan ketidakstabilan ekonomi atau situasi keuangan global. Ketika harga emas naik, investor mungkin lebih cenderung berinvestasi di aset-aset safe haven, seperti logam mulia, dan mengurangi investasi di saham. Sebaliknya, ketika harga emas turun, investor mungkin lebih tertarik untuk berinvestasi di saham. (3) Bunga KPR dapat mempengaruhi pasar perumahan, dan sektor perumahan dapat berdampak pada perusahaan

perbankan seperti BTPN yang menawarkan produk KPR. Jika suku bunga KPR turun, permintaan KPR meningkat, dan bank bisa mengalami pertumbuhan yang lebih baik. Sebaliknya, jika suku bunga KPR naik, permintaan KPR mungkin menurun, dan bank mungkin menghadapi tantangan pertumbuhan. (4) Kurs mata uang dapat mempengaruhi perusahaan yang beroperasi dalam skala internasional atau memiliki ketergantungan ekspor/impor. Perusahaan seperti BTPN yang memiliki ketergantungan terhadap mata uang asing dapat mengalami fluktuasi pendapatan dan biaya dalam mata uang lokal karena perubahan nilai tukar. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan dan, akibatnya, nilai sahamnya. (5) Profitabilitas perusahaan adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi nilai sahamnya. Jika perusahaan mencatat pertumbuhan laba yang konsisten dan tingkat pengembalian yang baik bagi para pemegang saham, maka sahamnya cenderung diminati oleh investor. Sebaliknya, jika profitabilitas menurun atau tidak sesuai dengan harapan, nilai saham perusahaan dapat menurun.

Keenam, pengaruh tingkat kesehatan bank terhadap kebijakan dividen dengan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*). Ketika diterapkan pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), metode RGEC dapat membantu manajemen bank dan pemegang saham untuk memahami secara lebih baik tentang kesehatan bank dan memberikan panduan dalam pengambilan keputusan kebijakan dividen.

Ketujuh, metode RGEC dan Altman Z-Score guna menganalisis kesehatan bank dan potensi *financial distress*. (1) Penerapan RGEC melibatkan empat aspek utama: *Risk Profile*: Evaluasi risiko kredit bank dengan menganalisis kualitas aset dan kualitas kredit yang dimiliki oleh bank. Faktor-faktor seperti kualitas portofolio pinjaman, tingkat kredit bermasalah (NPL), dan risiko kredit lainnya dievaluasi di sini. *Good Corporate Governance* (GCG): Menilai tata kelola perusahaan bank, termasuk sistem pengendalian internal dan praktik manajemen risiko. Efisiensi dan transparansi manajemen perusahaan dianggap sebagai indikator kunci dalam hal ini. *Earnings*: Analisis pendapatan dan profitabilitas bank. Faktor-faktor yang dipertimbangkan termasuk rasio laba terhadap aset (ROA), rasio laba terhadap ekuitas (ROE), dan kemampuan bank untuk menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan. *Capital*: Menilai tingkat modal bank untuk memastikan kecukupan modal dalam menghadapi risiko kredit dan operasional. Rasio kecukupan modal, seperti rasio modal inti terhadap aset risiko tertimbang (*Capital Adequacy Ratio*), menjadi faktor penting dalam penilaian ini. (2) *Altman Z-Score* adalah model prediktif yang digunakan untuk mengukur potensi kebangkrutan suatu perusahaan. Model ini juga dapat diterapkan pada institusi keuangan seperti bank untuk menilai kemungkinan terjadinya *financial distress*. Faktor-faktor berikut digunakan dalam perhitungan *Altman Z-Score*: *Working Capital/Total Assets*: Mengukur likuiditas dan proporsi aset perusahaan yang diharapkan dapat dengan mudah diubah menjadi uang tunai untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. *Retained Earnings/Total Assets*: Menilai sejauh mana perusahaan memiliki akumulasi laba yang menandakan stabilitas dan kemampuan untuk berinvestasi dalam pertumbuhan. *Earnings Before Interest and Taxes (EBIT)/Total Assets*: Menilai profitabilitas perusahaan tanpa memperhitungkan biaya bunga dan pajak. *Market Value of Equity/Book Value of Total Liabilities*: Mengukur nilai pasar ekuitas perusahaan dibandingkan dengan total kewajiban yang tercatat di neraca. *Sales/Total Assets*: Mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan.

Kedelapan, pengaruh *Return On Assets/ROA*, *Return On Equity/ROE* terhadap *Capital Adequacy Ratio/CAR*. (1) Semakin tinggi ROA, semakin besar potensi bank untuk menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Ini akan berkontribusi pada peningkatan modal dan pada gilirannya dapat meningkatkan CAR bank. Bank yang efisien dalam mengelola asetnya cenderung memiliki CAR yang lebih baik karena laba yang dihasilkan dapat digunakan untuk meningkatkan modal. (2) Tingkat ROE yang tinggi menunjukkan bahwa bank menghasilkan laba yang cukup besar untuk pemegang saham relatif terhadap ekuitas yang dimiliki. Jika bank dapat mempertahankan ROE yang tinggi dan mengelola risiko dengan baik, maka laba yang dihasilkan dapat digunakan untuk meningkatkan modal dan akhirnya meningkatkan CAR.

Kesembilan, pengaruh *Non Performing Financing/NPF* dan Dana Pihak Ketiga/DPK terhadap *Financing to Deposit Ratio/FDR*. (1) Tingkat NPF yang tinggi dapat menjadi tanda masalah kualitas aset bank, dan ini dapat mempengaruhi likuiditas dan profitabilitas bank. Jika tingkat NPF BTPN meningkat, bank akan menghadapi risiko gagal bayar yang lebih tinggi dan kemungkinan harus mengalami kerugian finansial. Ini dapat menyebabkan bank menjadi lebih hati-hati dalam memberikan pembiayaan baru, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan FDR. (2) DPK penting bagi bank karena merupakan sumber utama dana untuk memberikan pembiayaan. Semakin tinggi DPK, semakin banyak dana yang tersedia bagi bank untuk memberikan pembiayaan. Jika DPK BTPN meningkat, maka bank memiliki lebih banyak dana yang dapat digunakan untuk pembiayaan, dan ini dapat berdampak positif pada FDR. Sebaliknya, jika DPK menurun, bank mungkin perlu mencari sumber dana lain, seperti pinjaman dari bank lain atau lembaga keuangan, yang dapat mempengaruhi FDR.

Kesepuluh, pengaruh profitabilitas terhadap pertumbuhan laba. Ada beberapa cara di mana profitabilitas dapat mempengaruhi pertumbuhan laba pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional: (1) Peningkatan Pendapatan: Jika BTPN mampu meningkatkan profitabilitasnya, misalnya dengan meningkatkan pendapatan dari sumber-sumber seperti bunga pinjaman, biaya transaksi, dan lain-lain, ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan laba yang lebih tinggi. (2) Pengendalian Biaya: Jika BTPN berhasil mengurangi biaya operasionalnya atau meningkatkan efisiensi, hal ini dapat meningkatkan profitabilitas, yang pada gilirannya berpotensi mempengaruhi pertumbuhan laba dengan meningkatkan margin keuntungan. (3) Ekspansi Bisnis: Profitabilitas yang kuat dapat memberikan BTPN lebih banyak sumber daya untuk melakukan ekspansi bisnis ke wilayah atau sektor yang baru. Dalam kasus ini, ekspansi yang berhasil dapat berkontribusi pada pertumbuhan laba secara keseluruhan. (4) Perbaikan Kualitas Aset: Profitabilitas yang tinggi dapat memberikan BTPN kemampuan untuk lebih mudah menghadapi masalah kualitas aset, seperti kredit macet. Dengan menangani masalah tersebut, bank dapat mengurangi kerugian yang terkait dan mempengaruhi pertumbuhan laba secara positif. (5) Investasi Teknologi dan Inovasi: Dengan keuntungan yang cukup, BTPN dapat lebih mudah berinvestasi dalam teknologi dan inovasi. Perubahan ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan bank keunggulan kompetitif, yang akhirnya dapat berdampak positif pada pertumbuhan laba.

Kesebelas, kinerja keuangan berdasarkan *spin-off*, merger, dan akuisisi. (1) Dampak *spin-off* pada kinerja keuangan BTPN dapat bervariasi: Keuntungan fokus: *Spin-off* memungkinkan perusahaan baru untuk lebih fokus pada bisnis inti mereka, yang dapat meningkatkan efisiensi operasional

dan kinerja keuangan. Pengurangan risiko: Spin-off dapat mengurangi risiko operasional dan keuangan dari bisnis yang dipisahkan, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada kinerja BTPN secara keseluruhan. Potensi likuiditas: Jika perusahaan yang dipisahkan berhasil, pemegang saham BTPN mungkin mendapatkan saham baru sebagai bagian dari transaksi spin-off, yang dapat meningkatkan nilai portofolio mereka. (2) Dampak merger pada kinerja keuangan BTPN mungkin mencakup: Sinergi operasional: Melalui merger, BTPN dapat mencapai sinergi yang meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan keuntungan. Peningkatan pangsa pasar: Dengan menggabungkan sumber daya dengan perusahaan lain, BTPN dapat memperluas pangsa pasar dan meningkatkan potensi pendapatan. Risiko integrasi: Merger dapat menimbulkan risiko integrasi yang kompleks dan biaya yang tinggi. Jika proses integrasi tidak berjalan lancar, kinerja keuangan BTPN dapat terpengaruh secara negatif. (3) Dampak akuisisi pada kinerja keuangan BTPN dapat mencakup: Diversifikasi bisnis: Akuisisi dapat membantu BTPN memperluas jangkauan bisnisnya ke segmen pasar baru atau wilayah yang berbeda. Potensi pertumbuhan pendapatan: Melalui akuisisi, BTPN dapat mengakses pelanggan baru dan meningkatkan pendapatan. Beban keuangan: Jika akuisisi dilakukan dengan menggunakan utang, BTPN mungkin mengalami peningkatan beban keuangan yang dapat mempengaruhi profitabilitas.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Kinerja Karyawan Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN)

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 23 topik berkaitan dengan kinerja karyawan BTPN, yaitu: (1) Gaya kepemimpinan transformasional; (2) Lingkungan kerja; (3) Disiplin Kerja; (4) Komunikasi; (5) Kompensasi finansial dan non finansial; (6) Manajemen perubahan; (7) Kompetensi; (8) Motivasi kerja; (9) Pengembangan karir; (10) *Punishment*/disiplin; (11) Stres kerja; (12) Knowledge management; (13) *Locus of control*; (14) Prosedur rekrutmen tenaga kerja; (15) Pemberian insentif; (16) *Reward*; (17) Efikasi diri; (18) Penghargaan; (19) Pelatihan; (20) Resiliensi; (21) Keterikatan karyawan; (22) Budaya organisasi; dan (23) Kerjasama tim.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Perilaku Nasabah Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN)

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 25 topik berkaitan dengan perilaku nasabah BTPN, yaitu: (1) *Customer relationship marketing*; (2) Kualitas layanan; (3) Layanan kredit; (4) *Social marketing*; (5) Pendapatan; (6) Dimensi *brand positioning*; (7) Tingkat suku bunga; (8) Kepercayaan; (9) Merek; (10) *Good Corporate Governance/GCG*; (11) Interaksi sosial melalui Instagram; (12) *Post power syndrome*; (13) *E-business*; (14) Citra perusahaan; (15) Promosi; (16) Digitalisasi; (17) Ekspresi bahasa inggris; (18) Persepsi masyarakat huraba; (19) Mobile banking jenius; (20) Personal selling; (21) Kemudahan; (22) Persepsi manfaat; (23) Pengalaman; (24) Komitmen; dan (25) Komunikasi pemasaran.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Produk Kredit Pembiayaan pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN)

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 17 topik berkaitan dengan produk kredit pembiayaan pada BPTN, yaitu:

Pertama, manajemen risiko dan mitigasinya guna meminimalisir risiko kredit/kredit bermasalah/kredit macet. Untuk meminimalisir risiko kredit bermasalah atau macet, BPTN akan melakukan proses penilaian kredit yang cermat sebelum memberikan pinjaman kepada nasabah. Analisis kredit ini akan mencakup evaluasi kelayakan nasabah dalam mengembalikan pinjaman berdasarkan data seperti riwayat kredit, penghasilan, dan aset yang dimiliki. Selain itu, BPTN juga akan mengatur batasan maksimum berapa jumlah pinjaman yang dapat diberikan kepada satu nasabah agar risiko terdiversifikasi dan tidak terlalu terkonsentrasi pada satu pihak.

Kedua, faktor-faktor pemberian kredit: dana bank, penghasilan debitor, suku bunga. (1) Dana Bank: BPTN akan mempertimbangkan ketersediaan dana yang dimilikinya untuk memberikan kredit. Jumlah dana yang dapat dipinjamkan akan tergantung pada likuiditas dan kapasitas kredit bank. (2) Penghasilan Debitor: Kemampuan nasabah untuk membayar kembali pinjaman sangat dipengaruhi oleh penghasilan mereka. Semakin tinggi penghasilan, semakin besar kemampuan mereka untuk membayar cicilan pinjaman. (3) Suku Bunga: Suku bunga akan mempengaruhi besaran cicilan pembayaran yang harus dilakukan nasabah. Suku bunga yang ditetapkan biasanya mengikuti kebijakan bank sentral dan tingkat risiko yang terkait dengan pinjaman tersebut.

Ketiga, penyelesaian kredit macet/bermasalah. Ketika terjadi kredit bermasalah atau macet, BPTN akan berupaya menyelesaikan masalah ini dengan berbagai pendekatan. Bank biasanya akan berkomunikasi dengan nasabah untuk mencari solusi, seperti restrukturisasi kredit atau perpanjangan masa pembayaran. Jika penyelesaian damai tidak berhasil, BPTN berhak untuk melakukan upaya hukum untuk menagih piutang atau menjual agunan yang diberikan oleh nasabah sebagai jaminan.

Keempat, jaminan/agnan dalam pembiayaan, berupa hak cipta. Agunan adalah aset yang digunakan oleh nasabah sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman. Jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran, bank memiliki hak untuk mengambil dan menjual agunan tersebut untuk menutupi kerugian dari kredit bermasalah. Hak cipta bisa menjadi salah satu bentuk agunan, terutama jika nasabah adalah pemilik hak cipta dari suatu karya yang memiliki nilai komersial.

Kelima, kredit pembiayaan produktif, seperti kendaraan bermotor. BPTN juga menyediakan kredit untuk pembiayaan produktif, seperti kendaraan bermotor. Kredit semacam ini digunakan untuk membiayai pembelian kendaraan yang dapat mendukung produktivitas atau usaha nasabah. Misalnya, bagi pengusaha atau anggota korporasi, kendaraan bermotor mungkin diperlukan untuk mendukung operasional bisnis. Dalam kasus ini, kendaraan tersebut bisa dijadikan agunan oleh bank untuk memberikan pinjaman dengan bunga yang sesuai. Jika nasabah tidak dapat membayar kredit secara tepat waktu, bank berhak mengambil kendaraan sebagai agunan dan menjualnya untuk menutupi kewajiban yang belum dibayar.

Keenam, pengaruh *Capital Adequacy Ratio/CAR* dan *Return On Assets/ROA* terhadap penyaluran kredit. (1) Pengaruh CAR terhadap penyaluran kredit di BPTN: Jika BPTN memiliki CAR yang rendah, berarti modal yang dimiliki bank juga rendah sehingga kemungkinan untuk menyalurkan kredit besar-besaran akan terbatas. Sebaliknya, jika CAR tinggi, bank akan

memiliki lebih banyak kepercayaan untuk menyalurkan kredit karena memiliki kemampuan untuk menanggung risiko kredit yang lebih besar. (2) Pengaruh ROA terhadap penyaluran kredit di BPTN: ROA yang tinggi menunjukkan bahwa BPTN berhasil menghasilkan laba yang signifikan dari asetnya. Hal ini memberikan bank lebih banyak dana yang dapat digunakan untuk menyalurkan kredit kepada nasabah, karena bank percaya bahwa penyaluran kredit akan memberikan imbal hasil yang baik dan berkontribusi pada laba yang lebih tinggi.

Ketujuh, pengaruh pemberian kredit terhadap laba perusahaan. Pengaruh pemberian kredit terhadap laba perusahaan dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Peningkatan pemberian kredit: Jika BPTN meningkatkan jumlah kredit yang diberikan kepada nasabah dengan cermat dan tepat, ini dapat meningkatkan potensi pendapatan bank. Bunga dan biaya yang diterima dari nasabah yang meminjamkan uang dapat menjadi sumber pendapatan utama bagi bank. (2) Risiko kredit: Meskipun pemberian kredit dapat meningkatkan pendapatan, bank juga harus memperhatikan risiko kredit. Jika kualitas kredit buruk dan kredit yang gagal bayar meningkat, bank akan mengalami kerugian, yang akan berdampak pada laba perusahaan. (3) Efisiensi pengelolaan kredit: Bank harus memiliki proses pengelolaan kredit yang efisien untuk meminimalkan risiko gagal bayar dan meningkatkan pendapatan. Evaluasi kredit yang cermat, pemantauan terhadap kualitas kredit secara berkala, dan upaya pemulihan kredit yang macet adalah beberapa langkah penting yang harus dilakukan oleh bank.

Kedelapan, penerapan sistem bagi hasil akad Mudharabah. Penerapan sistem bagi hasil akad Mudharabah dalam konteks Bank Pensiunan Tabungan Nasional (BPTN) mengacu pada prinsip syariah dalam operasionalnya. Mudharabah adalah suatu bentuk akad kerjasama antara dua pihak, yaitu BPTN sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola modal. Dalam akad ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal (BPTN) kecuali jika kerugian disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari pihak pengelola modal. Dalam konteks penerapan Mudharabah, BPTN akan memberikan modal kepada nasabah (misalnya dalam bentuk tabungan atau investasi), dan nasabah akan menggunakan modal tersebut untuk usaha atau investasi tertentu. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha atau investasi tersebut kemudian dibagi antara BPTN dan nasabah sesuai dengan kesepakatan awal. Penerapan sistem bagi hasil akad Mudharabah ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mendorong adil dalam pembagian keuntungan dan risiko antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi.

Kesembilan, program pembiayaan Paket Masa Depan/PMD bagi perempuan/ibu-ibu. Program Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) adalah suatu program pembiayaan yang ditawarkan oleh BPTN khususnya untuk perempuan atau ibu-ibu. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan dukungan finansial kepada perempuan agar mereka dapat mengembangkan usaha atau memenuhi kebutuhan finansial lainnya yang berkontribusi pada masa depan yang lebih baik. PMD dapat mencakup berbagai jenis pembiayaan seperti pinjaman usaha, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan produk-produk keuangan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan perempuan/ibu-ibu. Program ini biasanya dirancang dengan persyaratan dan penawaran khusus yang mengakomodasi kebutuhan dan kondisi perempuan sebagai target penerima pembiayaan. Dengan memberikan dukungan finansial

melalui program PMD, BPTN berharap dapat mendorong kemandirian ekonomi perempuan dan kontribusi mereka dalam perekonomian secara lebih luas.

Kesepuluh, pembiayaan Murabahah dan Wakalah menurut fikih Muamalah. (1) Murabahah: Murabahah adalah bentuk pembiayaan dalam Islam di mana bank atau lembaga keuangan membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dan menjualnya kembali dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Nasabah membayar harga tersebut dengan cara mencicil dalam jangka waktu tertentu. Ini sesuai dengan prinsip fikih Muamalah yang mengharamkan riba (bunga). (2) Wakalah: Wakalah adalah mekanisme dalam pembiayaan Islam di mana nasabah memberi kuasa kepada bank atau lembaga keuangan untuk melakukan tindakan atas namanya, misalnya dalam mengatur pembelian dan penjualan atas barang yang dibiayai. Bank bertindak sebagai wakil dan mendapatkan imbalan atas jasanya. Prinsip ini juga sesuai dengan fikih Muamalah yang mengutamakan prinsip keadilan dan tidak melanggar aturan syariah.

Kesebelas, pengaruh pemberian dan pengawasan kredit terhadap efektivitas kredit usaha. Pemberian kredit yang tepat dan pengawasan yang baik akan berdampak positif pada efektivitas kredit usaha. Jika bank memberikan kredit dengan cermat kepada calon peminjam yang layak, risiko kredit macet dapat diminimalkan. Selain itu, pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana kredit akan mencegah penyalahgunaan dana dan membantu memastikan bahwa kredit digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan. Dengan demikian, efektivitas kredit usaha meningkat, dan peluang bagi nasabah untuk berkembang menjadi lebih baik.

Kedua belas, administrasi pengajuan pembiayaan. Administrasi pengajuan pembiayaan mencakup proses pengumpulan dan evaluasi dokumen yang diperlukan dari calon peminjam. Ini melibatkan penilaian kelayakan kredit, termasuk analisis keuangan, riwayat kredit, dan profil risiko calon peminjam. Proses ini juga mencakup penentuan jenis pembiayaan yang paling sesuai dengan kebutuhan nasabah. Administrasi yang baik akan memastikan bahwa proses pengajuan berjalan lancar, transparan, dan efisien bagi semua pihak yang terlibat.

Ketiga belas, metode AHP dan SAW untuk pembiayaan produktif. (1) AHP (*Analytical Hierarchy Process*): AHP adalah metode yang digunakan untuk mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kriteria dan subkriteria yang berbeda. Dalam pembiayaan produktif, AHP dapat digunakan untuk membantu bank menilai alternatif pembiayaan berdasarkan sejumlah kriteria, seperti risiko, potensi keuntungan, dan dampak sosial. (2) SAW (*Simple Additive Weighting*): SAW adalah metode lain yang digunakan untuk mengambil keputusan dengan memberikan bobot pada setiap kriteria dan menghitung total skor untuk setiap alternatif. Dalam konteks pembiayaan produktif, SAW dapat membantu dalam memilih alternatif pembiayaan yang paling sesuai berdasarkan penilaian relatif dari setiap kriteria.

Keempat belas, sistem pendukung keputusan kelayakan pemberian kredit. Sistem pendukung keputusan kelayakan pemberian kredit adalah alat atau platform yang membantu lembaga keuangan dalam menilai kelayakan pemberian kredit kepada nasabah. Sistem ini biasanya didasarkan pada model analitik yang menggabungkan data keuangan, riwayat kredit, dan faktor lain untuk menilai risiko kredit dan kemampuan nasabah untuk membayar kembali pinjaman. Dengan adanya sistem pendukung keputusan ini, proses penilaian dapat dilakukan lebih cepat, lebih obyektif, dan lebih akurat.

Kelima belas, penerapan *Bai' Bitsaman Ajil/BBA*. *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) adalah transaksi jual beli dalam pembiayaan Islam di mana bank atau lembaga keuangan menjual barang kepada nasabah dengan harga tunai yang ditanggguhkan. Artinya, nasabah dapat membayar harga barang dengan mencicil dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks pembiayaan, BBA dapat digunakan untuk membantu nasabah mendapatkan barang yang dibutuhkan tanpa melanggar prinsip syariah yang melarang riba.

Keenam belas, pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap kesejahteraan nasabah Muslim. Pembiayaan Murabahah, karena sesuai dengan prinsip syariah, dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan nasabah Muslim. Dengan menggunakan pembiayaan ini, nasabah dapat memperoleh barang atau modal yang dibutuhkan untuk usaha atau keperluan lainnya tanpa harus membayar bunga riba. Hal ini dapat mengurangi beban finansial dan memberikan rasa aman serta kepastian hukum bagi nasabah. Dalam jangka panjang, jika pembiayaan ini digunakan secara bijaksana dan bertanggung jawab, dapat membantu meningkatkan kesejahteraan finansial nasabah Muslim.

Ketujuh belas, pengaruh pembiayaan terhadap peningkatan pendapatan nasabah. Pembiayaan yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan dapat berdampak pada peningkatan pendapatan nasabah jika pembiayaan tersebut digunakan untuk investasi produktif, seperti usaha atau proyek yang berpotensi menghasilkan pendapatan lebih besar. Dengan adanya pembiayaan, nasabah dapat mengakses modal yang mungkin sebelumnya sulit diperoleh, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha atau proyek yang lebih besar dan menguntungkan. Namun, hasil akhirnya akan tergantung pada bagaimana nasabah mengelola pembiayaan tersebut dan menjalankan usaha atau proyek dengan baik.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Produk Tabungan pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN)

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 2 topik berkaitan dengan produk tabungan pada BTPN, yaitu:

Pertama, pengaruh tingkat suku bunga deposito terhadap jumlah dana deposito berjangka. Ketika suku bunga deposito naik, hal ini cenderung meningkatkan daya tarik deposito sebagai instrumen investasi karena nasabah akan mendapatkan keuntungan lebih besar dari dana yang mereka tempatkan. Akibatnya, dana yang ditempatkan dalam deposito berjangka pada BTPN atau institusi keuangan lainnya dapat meningkat, karena masyarakat lebih cenderung untuk menabung atau berinvestasi dalam deposito dengan tingkat pengembalian yang lebih menguntungkan. Sebaliknya, jika suku bunga deposito turun, daya tarik deposito sebagai instrumen investasi juga akan menurun, dan nasabah mungkin akan mencari alternatif investasi dengan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Ini dapat mengakibatkan penurunan jumlah dana yang ditempatkan dalam deposito berjangka di BTPN atau institusi keuangan lainnya. Penting bagi BTPN untuk memantau dan menyesuaikan tingkat suku bunga deposito secara hati-hati sesuai dengan kondisi pasar dan tujuan kebijakan moneter. Dengan mengatur suku bunga deposito secara tepat, BTPN dapat menarik lebih banyak dana deposito berjangka, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk memberikan pembiayaan dalam berbagai kegiatan perbankan dan keuangan.

Kedua, teknologi informasi pada *mobile banking* jenius. Teknologi informasi yang digunakan dalam *mobile banking* Jenius mencakup berbagai fitur dan layanan seperti: (1) Aplikasi Mobile yang Inovatif: Jenius memiliki antarmuka pengguna yang intuitif dan ramah pengguna. Aplikasi ini memungkinkan nasabah untuk mengakses rekening mereka, melakukan transfer dana, melihat riwayat transaksi, dan mengatur berbagai preferensi perbankan. (2) Pengelolaan Keuangan Pribadi: Jenius menawarkan berbagai alat pengelolaan keuangan yang membantu nasabah memahami dan mengatur pengeluaran mereka. Fitur seperti "Dream Saver" memungkinkan nasabah untuk mengatur target tabungan dan mengelola anggaran dengan lebih efektif. (3) Fitur Tabungan Pintar: Jenius menyediakan fitur tabungan otomatis yang memungkinkan nasabah untuk mengatur transfer otomatis ke rekening tabungan mereka setiap kali mereka melakukan transaksi tertentu, seperti pembayaran tagihan atau pembelian. (4) Kartu Debit Digital: Jenius mengizinkan nasabah untuk melakukan pembayaran secara digital melalui kartu debit virtual yang dapat diintegrasikan dengan aplikasi dompet digital populer. (5) Transaksi Internasional: Jenius mendukung transaksi internasional dengan biaya yang transparan dan dapat diakses melalui aplikasi *mobile banking*.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Isu-Isu Lainnya pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN)

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 6 topik penelitian berkaitan dengan isu-isu pada BTPN, yaitu:

Pertama, perlindungan hukum dari tindakan *fraud* dan *phishing* dalam dunia perbankan. BTPN akan memiliki tim keamanan cyber yang berdedikasi untuk mengidentifikasi dan mengatasi ancaman keamanan secara proaktif. Selain itu, mereka akan menyediakan edukasi kepada nasabah tentang cara mengidentifikasi dan menghindari upaya *phishing*. Perlindungan hukum juga dapat mencakup ketentuan dalam perjanjian dengan nasabah yang menyatakan tanggung jawab bank dalam kasus-kasus tertentu terkait *fraud* yang tidak dapat dihindari.

Kedua, sistem pengeluaran kas. BTPN akan menggunakan sistem pengeluaran kas yang canggih dan terintegrasi untuk memastikan bahwa semua transaksi keluar dari bank dilakukan dengan tepat, efisien, dan sesuai dengan aturan dan regulasi perbankan yang berlaku. Sistem ini juga akan memperhatikan langkah-langkah keamanan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan dana dan upaya kecurangan.

Ketiga, aplikasi akuntansi simpan pinjam. Dengan adopsi aplikasi akuntansi simpan pinjam, BTPN dapat meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan layanan kepada nasabah. Aplikasi ini juga membantu bank dalam pengawasan kredit dan manajemen risiko, sehingga dapat mengurangi potensi risiko kredit yang mungkin dihadapi oleh bank.

Keempat, prediksi harga saham menggunakan model ARIMA dan GARCH. BTPN dapat memanfaatkan model ARIMA dan GARCH untuk melakukan analisis harga saham guna memahami pola dan tren pergerakan harga saham di masa lalu. Dengan demikian, bank dapat membuat prediksi harga saham untuk membantu pengambilan keputusan investasi atau pengelolaan portofolio bagi nasabah yang berinvestasi di pasar saham.

Kelima, faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud*. Terjadinya *fraud* dalam perbankan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa faktor yang

dapat mempengaruhi risiko terjadinya fraud antara lain: (1) Kelemahan dalam sistem keamanan dan pengawasan di bank. (2) Karyawan atau pihak internal bank yang tidak jujur atau terlibat dalam tindakan curang. (3) Kehadiran celah keamanan dalam sistem IT yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. (4) Ketidakpatuhan atau kelalaian dalam menerapkan prosedur keamanan yang telah ditetapkan. (5) Perubahan lingkungan ekonomi atau sosial yang mempengaruhi perilaku individu.

Keenam, analisis fundamental dan teknikal saham. (1) Analisis Fundamental: Analisis ini berfokus pada penilaian nilai intrinsik saham dengan menggali data dan informasi tentang kinerja keuangan perusahaan, prospek bisnis, manajemen, dan faktor ekonomi makro yang dapat mempengaruhi harga saham. Metode ini lebih mengarah ke investasi jangka panjang dengan mempertimbangkan kualitas perusahaan. (2) Analisis Teknikal: Pendekatan ini melibatkan analisis grafik harga saham dan volume perdagangan untuk mengidentifikasi pola-pola historis dan tren harga saham. Dengan menganalisis pola-pola ini, analisis teknikal berusaha untuk memprediksi arah harga saham di masa depan. Metode ini lebih sering digunakan oleh trader jangka pendek yang fokus pada fluktuasi harga dan momentum pasar.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Dana Pensiun pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN)

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 4 topik berkaitan dengan dana pensiun pada BTPN, yaitu:

Pertama, mekanisme dan pengelolaan dana pensiun syariah. Dalam pengelolaan dana pensiun syariah, BPTN akan mengelola dana tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), spekulasi, dan investasi dalam usaha yang dilarang oleh agama Islam. BPTN akan berinvestasi dalam instrumen-instrumen yang halal dan menguntungkan secara etis, seperti saham-saham perusahaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, obligasi syariah, dan lain sebagainya. Tujuan utama dari pengelolaan dana pensiun syariah adalah untuk memberikan manfaat bagi para pensiunan sambil tetap mematuhi prinsip syariah.

Kedua, sistem pengendalian pemberian kredit pensiun. Dalam sistem ini, BPTN akan menetapkan persyaratan kelayakan untuk pemberian kredit kepada pensiunan. Faktor-faktor yang biasanya dipertimbangkan termasuk usia pensiunan, besaran dana pensiun yang diterima, riwayat kredit, dan kemampuan pembayaran kembali. Pengendalian yang ketat diterapkan untuk memastikan bahwa pemberian kredit dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan risiko kredit yang tinggi.

Ketiga, jaminan/agunan dalam pembiayaan, berupa surat keterangan pensiun. Surat keterangan pensiun adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pensiun (misalnya, Taspen dan ASABRI) yang menyatakan besaran dana pensiun yang diterima oleh pensiunan setiap bulannya. Dokumen ini berfungsi sebagai jaminan bahwa pensiunan memiliki pendapatan tetap dari pensiun dan dapat digunakan sebagai agunan untuk mendukung permohonan pembiayaan atau kredit.

Keempat, aplikasi Taspen *Mobile* dan ASABRI dalam kepesertaan dan pengklaiman dana pensiun. Taspen *Mobile* dan ASABRI adalah aplikasi yang berhubungan dengan lembaga pensiun di Indonesia, yaitu TASPEN (Taspen Persero) dan ASABRI (Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Aplikasi ini berfokus pada kepesertaan dan pengklaiman dana

pensiun bagi peserta yang memenuhi syarat. Taspen Mobile dan ASABRI memungkinkan para peserta pensiun untuk mengakses informasi terkait dana pensiun mereka, termasuk melihat saldo, detail pembayaran, dan perincian lainnya. Peserta dapat memantau perkembangan dana pensiun mereka melalui aplikasi ini. Ketika seorang peserta pensiun meninggal dunia, ahli warisnya dapat menggunakan aplikasi Taspen Mobile dan ASABRI untuk mengajukan klaim dana pensiun. Proses ini dilakukan secara online melalui aplikasi, yang memudahkan dan mempercepat proses klaim bagi para ahli waris.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Isu-Isu Lainnya pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN)

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 7 topik penelitian berkaitan dengan isu-isu pada BTPN, yaitu:

Pertama, perlindungan hukum dari tindakan *fraud* dan *phishing* dalam dunia perbankan. Bank Pensiunan Tabungan Nasional (BPTN) akan memberikan perlindungan hukum kepada nasabahnya terhadap tindakan *fraud* dan *phishing* yang terjadi dalam dunia perbankan. *Fraud* adalah tindakan penipuan atau kecurangan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara ilegal atau merugikan pihak lain. *Phishing* adalah upaya peretasan yang menggunakan teknik sosial untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data pribadi lainnya. Untuk melindungi nasabah dari tindakan *fraud*, BPTN akan mengimplementasikan berbagai lapisan keamanan. Ini termasuk teknologi keamanan canggih, pemantauan transaksi yang mencurigakan, dan sistem deteksi dini untuk mengenali aktivitas yang tidak wajar. Selain itu, BPTN juga akan memberikan edukasi kepada nasabah tentang potensi risiko dan cara menghindari tindakan *fraud* dan *phishing*. Jika nasabah menjadi korban tindakan *fraud* atau *phishing*, BPTN akan memberikan bantuan dan pendampingan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, BPTN akan bekerja sama dengan otoritas penegak hukum untuk menindaklanjuti dan mengusut pelaku kejahatan tersebut.

Kedua, sistem pengeluaran kas. Sistem pengeluaran kas pada Bank Pensiunan Tabungan Nasional (BPTN) merujuk pada mekanisme yang digunakan bank untuk mengatur dan memonitor proses penarikan uang dari rekening nasabah. Nasabah dapat melakukan pengeluaran kas melalui ATM, cabang bank, atau menggunakan layanan perbankan digital. Proses pengeluaran kas di BPTN biasanya dilakukan dengan menggunakan kartu debit atau kartu ATM yang diterbitkan oleh bank. Nasabah akan diminta untuk memasukkan PIN (Personal Identification Number) sebagai tanda pengenal yang sah sebelum dapat melakukan transaksi pengeluaran. BPTN juga akan menerapkan langkah-langkah keamanan tambahan untuk melindungi nasabah dari kegiatan penipuan atau penggunaan kartu yang tidak sah. Ini termasuk verifikasi transaksi melalui kode OTP (*One-Time Password*) atau metode otentikasi lainnya.

Ketiga, aplikasi akuntansi simpan pinjam. Aplikasi Akuntansi Simpan Pinjam pada Bank Pensiunan Tabungan Nasional (BPTN) adalah sistem yang digunakan untuk mencatat, mengelola, dan melacak transaksi simpanan dan pinjaman yang dilakukan oleh nasabah. Aplikasi ini membantu bank dalam mengelola aktivitas keuangan nasabah secara efisien dan akurat. Aplikasi ini akan mencatat setiap transaksi simpanan yang dilakukan oleh nasabah, seperti setoran tunai, transfer, atau bunga yang diterima. Selain itu, aplikasi

ini juga akan mencatat transaksi pinjaman nasabah, termasuk jumlah pinjaman, jangka waktu, suku bunga, dan jadwal pembayaran. Dengan menggunakan aplikasi akuntansi simpan pinjam, BPTN dapat menghasilkan laporan keuangan yang komprehensif dan analisis kinerja portofolio pinjaman. Hal ini memungkinkan bank untuk memantau kesehatan keuangan nasabah dan mengidentifikasi risiko potensial dalam pemberian pinjaman.

Keempat, prediksi harga saham menggunakan model ARIMA dan GARCH. Prediksi harga saham menggunakan model ARIMA (*AutoRegressive Integrated Moving Average*) dan GARCH (*Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity*) adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis dan memprediksi pergerakan harga saham di pasar keuangan. Bank Pensiunan Tabungan Nasional (BPTN) dapat menggunakan model ini sebagai bagian dari strategi investasi dan manajemen portofolio mereka. Dengan menganalisis data historis harga saham, model ARIMA dapat mengidentifikasi tren dan pola pergerakan harga saham di masa lalu. Sementara itu, model GARCH digunakan untuk mengatasi volatilitas harga saham yang berubah-ubah seiring waktu. Dengan memprediksi harga saham, BPTN dapat membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan memberikan rekomendasi kepada nasabah mereka mengenai potensi investasi saham yang menguntungkan.

Kelima, faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud*. Antara lain: (1) Kelemahan Sistem Keamanan: Jika sistem keamanan BPTN tidak cukup kuat atau memiliki celah, pelaku *fraud* dapat dengan mudah mencuri informasi pribadi atau data keuangan nasabah untuk melakukan penipuan. (2) Kurangnya Edukasi dan Kesadaran Nasabah: Nasabah yang kurang teredukasi tentang risiko keamanan perbankan cenderung lebih rentan menjadi korban penipuan. Pendidikan dan kesadaran nasabah tentang taktik penipuan yang umum dapat membantu mencegah terjadinya *fraud*. (3) Kolusi Internal atau Karyawan yang Tidak Jujur: Tindakan *fraud* juga dapat terjadi jika ada kolusi antara pihak internal bank yang tidak jujur atau kurang integritas, yang memanfaatkan posisi mereka untuk melakukan kecurangan. (4) Tekanan Keuangan atau Motivasi Finansial: Beberapa pelaku *fraud* terdorong oleh masalah keuangan pribadi yang mendesak dan mencari cara-cara ilegal untuk mengatasi masalah tersebut. (5) Perubahan Sistem atau Proses yang Buruk: Jika BPTN mengalami perubahan sistem atau proses yang tidak dipantau dengan baik, pelaku *fraud* dapat memanfaatkan situasi ini untuk melancarkan aksi kejahatan. Untuk mengurangi risiko *fraud*, BPTN perlu mengimplementasikan kebijakan keamanan yang ketat, menyediakan edukasi bagi nasabah, melakukan verifikasi dan validasi transaksi dengan cermat, serta mengawasi aktivitas karyawan secara teliti.

Keenam, analisis fundamental dan teknikal saham. (1) Analisis Fundamental Saham: Analisis fundamental saham melibatkan penilaian nilai intrinsik suatu saham berdasarkan kinerja keuangan dan fundamental perusahaan. Untuk BPTN sebagai bank, ini berarti menganalisis laporan keuangan, pertumbuhan laba, rasio keuangan, manajemen perusahaan, prospek industri, dan faktor-faktor ekonomi lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja bank dan harga sahamnya. (2) Analisis Teknikal Saham: Analisis teknikal saham berfokus pada pergerakan harga historis saham dan volume perdagangannya untuk mengidentifikasi pola dan tren yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan investasi. Analisis ini melibatkan penggunaan grafik, indikator teknis, dan alat lainnya untuk memahami perilaku pasar dan mencoba memprediksi arah harga saham selanjutnya. Bank Pensiunan

Tabungan Nasional (BPTN) dapat menggunakan kedua metode ini untuk menginformasikan keputusan investasi mereka dan memberikan saran kepada nasabahnya tentang potensi investasi saham yang menguntungkan.

Ketujuh, pendampingan nasabah UMKM. Bank Pensiunan Tabungan Nasional (BPTN) dapat memberikan program pendampingan khusus kepada nasabah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk membantu mereka dalam mengembangkan bisnis mereka. Pendampingan ini dapat mencakup: (1) Konsultasi Keuangan: Memberikan nasihat keuangan kepada pemilik UMKM untuk mengelola keuangan bisnis dengan lebih baik dan membantu mereka membuat rencana keuangan yang efektif. (2) Pelatihan dan Pengembangan: Memberikan pelatihan khusus atau workshop untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pemilik UMKM dalam mengelola usaha mereka, termasuk manajemen, pemasaran, dan strategi bisnis. (3) Akses ke Pembiayaan: Membantu pemilik UMKM dalam mendapatkan akses ke sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. (4) Jaringan dan Koneksi: Memfasilitasi pertemuan dan kolaborasi antara pemilik UMKM dengan pihak lain dalam jaringan bank atau kemitraan bisnis yang dapat menguntungkan pertumbuhan bisnis mereka. (5) Monitoring dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kemajuan bisnis UMKM yang dibantu, sehingga BPTN dapat memberikan bantuan yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan mereka. Pendampingan nasabah UMKM diharapkan dapat membantu UMKM dalam meningkatkan kinerja bisnis mereka, memperkuat ekonomi lokal, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 6 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar BPTN Syariah dan Konvensional, yaitu: (1) Kinerja keuangan; (2) Kinerja karyawan; (3) Perilaku nasabah; (4) Produk kredit pembiayaan; (5) Produk tabungan; dan (6) Isu-isu lainnya.

Daftar Pustaka

- Anshori, M. (2019). Lembaga Keuangan Bank: Konsep, Fungsi dan Perkembangannya di Indonesia. *Madani Syari'ah*, 1, 91–102.
- Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RISIKO REPUTASI PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 94–113. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.425>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037417>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Payout Ratio (DPR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037141>

- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Per Share (DPS) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 109–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/al-mal.v4i01.16760>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Economic Value Added (EVA) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037270>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Net Profit Margin (NPM) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037209>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Penelitian Rasio Operating Profit Margin (OPM) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037177>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *PEMETAAN PENELITIAN RASIO WORKING CAPITAL TURNOVER (WCT) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037081>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar cash ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037415>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Corporate Social Responsibility (CSR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037413>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar current ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037359>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar pengaruh variabel mikroekonomi: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037254>
- Budianto, E. W. H., Saputra, H. M. G. A., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan Literature Review. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131–148. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185180>

- Dewinta, A. A. (2022). ETHICAL AND INTERNAL AUDIT RESULTS GAP AT BANK BTPN JEMBER BRANCH. *Jurnal Mantik*, Vol. 6 No. 2 (2022): August: *Manajemen, Teknologi Informatika dan Komunikasi (Mantik)*, 1625–1632. <https://iocscience.org/ejournal/index.php/mantik/article/view/2588/2098>
- Dubyna, M., Popelo, O., Kholiavko, N., Zhavoronok, A., Fedyshyn, M., & Yakushko, I. (2022). Mapping the Literature on Financial Behavior: a Bibliometric Analysis Using the VOSviewer Program. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 19, 231–246. <https://doi.org/10.37394/23207.2022.19.22>
- Emiliani, E., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8286692>
- Febrian, J., & Budianto, E. W. H. (2023). THE EFFECT OF KNOWLEDGE, TRUST, PRODUCTS, SERVICES AND RELIGIOSITY ON INTEREST IN SAVING. *International Conference of Islamic Economics and Business 9th*, 85–96. <http://repository.uin-malang.ac.id/15487/>
- Fitriawati, D. A., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Sinarmas syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037424>
- Ginting, I. A. O. E. S. R. P. (2023). EFFECT OF SERVICE MARKETING MIX AND SERVICE QUALITY THROUGH CUSTOMER SATISFACTION ON CUSTOMER LOYALTY IN BANK BTPN ZAINUL ARIFIN MEDAN. *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBAAS)*, Vol. 3 No. 4 (2023): August-IN PRESS, 1095–1103. <https://radjapublika.com/index.php/IJEBAAS/article/view/982/897>
- Gozali, M., Saputra, M. A., Dewi, N. D. T., & Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR VARIABEL DETERMINAN RETURN ON EQUITY (ROE) PADA PERBANKAN SYARIAH: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 34–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.38076/ideijeb.v4i1.151>
- Hasanah, F. L. R. F. Q. (2021). Determinants of Islamic Bank Share Price Fluctuation During the Covid 19 Pandemic: The Case of BTPN Syariah Bank Shares. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol 13, No 2 (2021). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/download/SuppFile/22479/4992>
- Hertingkir, A. A. F. (2018). The Role of The Moderation of Satisfaction With The Co-Creation Performance in The Relationship of Degree of Co-Creation to Satisfaction with The Company, Loyalty and Expenditures on Customer Co-Creation: A Research on Digital Banking Jenius BTPN. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan (Journal of Economics, Management and*

- Banking*), Vol 4, No 3 (2018): *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan (Journal of Economics, Management, and B*, 123–131. <http://journal.ibs.ac.id/index.php/JEMP/article/view/209/195>
- Indonesia, P. (2008). *UU No. 21 Tahun 2008*. 1998.
- Jesslyn, J. (2021). LEGAL ASPECTS OF MERGER STUDY ON PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK. *Justitia et Pax*, Vol 37, No 1 (2021): *Justitia et Pax Volume 37 Nomor 1 Tahun 2021*. <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/justitiaetpax/article/view/3313/2295>
- Kusumawati, R. H. A. (2017). SOCIAL MARKETING IMPLEMENTATION IN FINANCIAL COMPANY TO ENHANCE CUSTOMERS' INSIGHT (Study on "Daya" Program in PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional). *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol 50, No 2 (2017): *SEPTEMBER*, 171–179. <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1990/2380>
- Mazaya, Z. G., & Daud, R. M. (2020). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Sebelum Dan Sesudah Melakukan Spin-Off (Studi Pada Bank Btpn Syariah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(1), 149–158. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i1.15483>
- Muharam, D. T. S. W. H. (2021). Merger And Innovation To Improve Organization's Performance In Indonesia To Fight Industrial Revolution 4.0: Case Study Merger Bank BTPN. *MONETER - JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, Vol 8, No 1 (2021): *April 2021*, 90–94. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/moneter/article/view/10344/pdf>
- Munira, M. A. (2019). MARKETING STRATEGY AND UTILIZATION OF MICRO MURABAHAH FINANCING PRODUCT IN COMMUNITY ECONOMIC EMPOWERMENT (Study at Bank BTPN Syariah Area Banda Aceh and Aceh Besar). *AT-TASYRI: JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, Vol. 11, No. 2 (Desember 2019), 143–161. <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri/article/view/300/206>
- Pratikto, E. L. S. M. I. (2022). Analysis of Health Level of Banking Camel Method in Bank Tabungan Pensiunan Nasional (btpn) Sharia 2016-2020. *JURNAL PENELITIAN EKONOMI DAN AKUNTANSI (JPENSI)*, Vol 7, No 1 (2022): *JURNAL PENELITIAN EKONOMI DAN AKUNTANSI (JPENSI)*, 59–74. https://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpensi/article/view/935/pdf_54
- Putra, E. P. (2023). The effect of financial compensation on employee performance at pt. Bank btpn sungguminasa branch, gowa district. *Indonesia Accounting Research Journal*, Vol. 10 No. 3 (2023): *Maret: Auditing, Finance, Accounting, Management*, 100–105. <https://journals.iarn.or.id/index.php/Accounting/article/view/147/106>
- Rahmawati, L., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik*

penelitian seputar Bank Tabungan Negara (BTN) syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037422>

RI, D. B.-B., & Bpk.go.id. (2017). Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. *Ditama Binbangkum - BPK RI*.

Rofika, H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR MAYBANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic*, 14(1), 28–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/jeko.v14i01.6463>

Rohmah, R. A., Dewi, N. D. T., Hestya, E. W., & Budianto. (2023). *Pemetaan Penelitian Seputar Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037117>

Safitri, N. (2020). Analisis Pembiayaan Produktif Pada Bank Btpn Syariah Menggunakan Metode Ahp Dan Topsis “Studi Kasus: Pt. Bank Btpn Syariah Lampung Tengah.” *Aisyah Journal Of Informatics and Electrical Engineering (A.J.I.E.E)*, 2(1), 52–62. <https://doi.org/10.30604/jti.v2i1.29>

Setiawan, D. S. L. (2021). THE INFLUENCE OF CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT AND SERVICE QUALITY ON COMPANY IMAGE AND CUSTOMER LOYALTY IN PT BANK TABUNGAN PENSUNAN NASIONAL TBK BANJARMASIN BRANCH OFFICE. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, Vol 5, No 1 (2021): IJEBAR, VOL. 5, ISSUE 01, MARCH 2021, 289–301. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR/article/downloadSuppFile/2244/344>

Shalsabila, I. H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad kafalah pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037426>

Suhendi, F. S. I. F. (2020). HOW EFFECTIVE IS EMPOWERING MSMEs THROUGH BUSINESS TRAININGS? A LESSON FROM DAYA PROGRAM OF BANK BTPN. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (JABM)*, Vol. 6 No. 3 (2020): JABM Vol. 6 No. 3, September 2020, 669. <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jabm/article/view/33217/20646>

Sulila, I. (2019). The Effect of Discipline and Work Motivation on Employee Performance, BTPN Gorontalo. *International Journal of Applied Business and International Management (IJABIM)*, Vol 4, No 3 (2019): IJABIM VOL. 4 NO. 3, 121–131. <https://ejournal.aibpmjournals.com/index.php/IJABIM/article/view/690/678>

Uriawan, V. S. A. W. (2022). Share Price of Bank BTPN Syariah: The Role of Return on Equity and Return on Assets. *Indonesian Journal of Economics and Management*, Vol 3 No 1 (2022): *Indonesian Journal of Economics and*

Management (November 2022), 17–32. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/ijem/article/view/4643/3064>

van Eck NJ, W. L. (2022). VOSviewer Manual Versi 2.6.18. In *Leiden: Univeriteit Leiden*. Leiden: Univeriteit Leiden.

Warso, M. A. M. M. M. M. M. M. (2016). FACTORS AFFECTING THE DECISION TO TAKE CREDIT CUSTOMERS FUTURE PROGRAM PACKAGE (PMD) IN BANK BTPN SYARIAH (CASE STUDY AT THE STATE SAVING BANK SYARIAH PAMULARSIH KCS). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Kontemporer, Vol 2, No 1 (2016): Jurnal Ekonomi dan Bisnis Kontemporer*. <http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/EBK/article/view/1393/1360>

Zahro, T. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad istishna' pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037428>